

МАТЕМАТИКА - КАК КОМПЛЕКС ИНТЕГРАТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Абдусалямов Фахриддин Миркамалович

e-mail: f.m.abdusalyamov@gmail.com

Салимов Шоолим Музаффарович

orcid: 0000-0003-0750-8619

e-mail: shoolimsalimov@utas.uz

Ташкентский Университет Прикладных Наук, Ташкент, 100149, Республика Узбекистан

e-mail: shoolimsalimov@utas.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14878927>

Аннотация: Каждому преподавателю хотя бы раз в своей педагогической деятельности приходилось отвечать на такие вопросы как «А где в быту это теорему можно использовать?» или «А где повседневной жизни это формулу можно применить?» и т.д. Статья посвящена проблеме прикладной ориентации в обучение студентов ВУЗов естественным дисциплинам на примере математики.

Ключевые слова: прикладной, теоретический, обучение, математика, студент, практика.

1 Введение.

Бурное развитие математических наук привело к резкому росту знаний об окружающем мире, осознанию человеком своей уникальности в природе, своих математических и интеллектуальных возможностей, формированию устойчивой познавательной потребности.

Изобретения XX века, технологии XXI века, ставшие возможными благодаря успехам математических наук, неизменно изменили облик современной цивилизации. Разнообразие изучаемых природных явлений и экспериментальных методов, с помощью которых ведется их изучение, привело к специализации и дифференциации наук.

Парадоксально, но при этом происходит обособление человека от окружающего мира, частью которого он является. По этому вопросу А.А.Елизаров считает, что при «узкоспециализированном подходе к изучению природы, подчас теряется общий, единый взгляд на окружающий мир, что усугубляется стремительным развитием различных наук, каждая из которых вносит свой вклад в восприятие обособленных друг от друга фрагментов общей картины мира».

2 Методы исследования

В процессе познания окружающего мира люди избавляются от неточностей своих представлений дополняя записи сведений о нем, прежде всего, посредством углубления знаний о разных сторонах, свойствах, признаках предметов и явлений, обнаружения новых связей и зависимостей. Постепенно раскрываются законы, формируются принципы и появляются научные теории о микро- и мега- мирах.

Особенностью современной научной деятельности является расщепление науки на относительно обособленные друг от друга дисциплины. Это имеет свою положительную сторону, поскольку дает возможность детально изучить отдельные фрагменты реальности, но при этом упускаются из виду связи между ними, а в природе все между собой взаимосвязано и взаимообусловлено. Разобщенность наук особенно мешает сейчас, когда выявилась необходимость комплексных интегративных исследований окружающей среды. Природа едина. Единой должна быть и наука, которая изучает все явления природы.

Как известно, каждая наука оперирует своими понятиями. Они отличаются по степени сложности, общности и значимости. Но есть фундаментальные понятия, которые занимают особое место в системе научных знаний и обладают большой степенью общности, к ним относятся: «множества», «пространство», «движение», «взаимодействие», «масса», «уравнения», «интеграл» и др.

В предмет «математике», как известно, включены три компонента: алгебра, геометрия и математический анализ, что и определяет основное содержание данной области знаний. Принцип преемственности в современной школе предусматривает непрерывность математического образования на всех ступенях обучения. Сегодня внедрение в практику преподавания интегрированных естественнонаучных курсов на различных ступенях обучения определено как одно из перспективных направлений развития системы непрерывного образования.

Однако, несмотря на обилие работ по данной проблеме, в традиционной общеобразовательной школе и вузе в течение многих десятилетий господствует предметный подход к построению обучения.

Его положительные стороны – это систематичность и глубина знаний в определенной предметной области, усвоение нормативных базовых знаний большинством учащихся и др. однако такой подход приводит к разобщению изучаемых наук, отсутствию взаимосвязи между предметами в школе и дисциплинами в ВУЗе.

3 Результаты и обсуждения

Можно утверждать, что принцип интеграции заключается в обобщении всех известных законов и принципов и установления тех, которые являются универсальными в естествознании. В качестве важнейшего фактора, обеспечивающего формирование содержания образования, выступает принцип профессиональной направленности образования, реализующийся не только через информационное насыщение содержания образования, но и через деятельность педагога, мотивы учения, определенные формы, методы, средства обучения.

На данном этапе развития человеческого общества отмечается тенденция дифференцированного подхода к изучению математических наук. Это имеет свою положительную сторону, поскольку дает возможность детально изучить отдельные фрагменты реальности, но при этом подчас теряется общий, единый взгляд на окружающий мир, что усугубляется стремительным развитием различных наук, каждая из которых вносит свой вклад в создание обособленных друг от друга фрагментов общей картины мира. Этой тенденции в историю развития науки противостоит другая – интегративная, в основе которой лежит стремление ученых единую картину окружающего мира. Состояние науки находит свое отражение и в системе непрерывного образования, включающей значительный объем математических знаний, которые формируются обособленно при изучении алгебры, геометрии, математического анализа, что не способствует целостному представлению об окружающем мире и месте человека в нем.

Интеграция математических наук вызывается потребностями познания единого мирового процесса как закономерного движения материи. Единое научное мировоззрение представляет не сумму специфичных для каждой науки представлений о мире, но интерпретированную в мировоззренческом плане совокупность современных данных о тех фрагментах объективной реальности, которые выступают предметом познания конкретных наук.

Растущее взаимодействие наук отражает реальную взаимосвязь явлений действительности. Усиливающийся процесс интеграции знаний свидетельствует о том, что наука все глубже проникает в диалектику объективной действительности, в диалектику природы и общественного развития. «Интеграция – это процесс взаимопроникновения, уплотнения, унификации знаний.... Процесс, который объективно детерминирован взаимопроникновением различных видов материально-производственной и общественно-политической деятельности людей, а в своих наиболее глубоких основаниях – материальным единством мира, всеобщей связью, изоморфизмом структур в качественно разнообразных объектах».

Последние годы своей жизни Эйнштейн почти целиком посвятил поискам единой теории, но время для этого тогда еще не пришло: существовали частные теории гравитации и электромагнитных взаимодействий, но о ядерных силах было мало что известно. К тому же Эйнштейн отказывался верить в реальность квантовой механики, несмотря на ту огромную роль, которую он сам сыграл в ее развитии.

4 Выводы

Математическая картина мира является частью естественно-научной картины мира, представляющей собой высший уровень обобщения и систематизации всей совокупности математических знаний, которая в свою очередь является частью общенаучной картины мира.

Литература:

1. Кустов Ю.А. Концептуальные основы проектирования и эффективного функционирования интегрированных педагогических систем. Самара 1994г.
2. Микешина Л.А. Философия науки: современная эпистемология. Научные знания в динамике культуры. Методология научного исследования: учеб. Пособие / Л.А.Микешина.- М.: Прогресс-Традиция: МПСИ: Флинта, 2005 г.